

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12704267>
УДК 929:023:355.48(47+57)"1941/1945"(091)

✉ *В. Н. Морозов*

Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: М. Л. Жук, А. А. Гук, Я. Т. Кондратенков, Н. П. Латышев

Морозов Вячеслав Николаевич,
магистр истории,
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, отдел исследовательской и

научно-методической деятельности, научный сотрудник (Минск, Беларусь)

Email: research@belal.by

Аннотация. Статья посвящена истории Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (в настоящее время – Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси). Представлены результаты историко-биографического исследования кадрового состава библиотеки в целях выявления работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, рассказывается о четырех сотрудниках библиотеки – участниках Великой Отечественной войны: М. Л. Жуке, А. А. Гуке, Я. Т. Кондратенкове и Н. П. Латышеве. Приводятся их подробные биографии и боевой путь. Отмечается, что перечень работников Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, чьи судьбы затронула Великая Отечественная война, не исчерпывается указанными фамилиями. Исследовательская работа в этом направлении продолжается.

Ключевые слова: *история Беларуси, Великая Отечественная война, история библиотек Беларуси, биографистика, Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси.*

Для цитирования: *Морозов, В. Н. Сотрудники Белорусской сельскохозяйственной библиотеки – участники Великой Отечественной войны: М. Л. Жук, А. А. Гук, Я. Т. Кондратенков, Н. П. Латышев / В. Н. Морозов // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 1. – С. 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704267>*

Статья поступила: 13.03.2024

Статья принята в печать: 10.07.2024

Статья опубликована: 31.07.2024

✉ **Viachaslau N. Marozau**

Staff members of the Belarusian Agricultural Library – participants of the Great Patriotic War: M. L. Zhuk, A. A. Guk, Ya. T. Kondratenkov, N. P. Latyshev

Tatyana N. Ladozhina

Master of History, I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library, Department of Research, Scientific and Methodological Activity, Researcher (Minsk, Belarus)

Email: research@belal.by

Abstract. The article is dedicated to the history of the Belarusian Republican Scientific Agricultural Library (nowadays – the I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus). The study presents the results of the historical and biographical research of the library staff in order to identify participants and veterans of the Great Patriotic War among the employees. In particular, it tells about four workers of the library who participated in the Great Patriotic War: M. L. Zhuk, A. A. Guk, Ya. T. Kondratenkov and N. P. Latyshev. Their detailed biographies and battle paths are given. It is noted that the list of workers of the Belarusian Agricultural Library, whose fates were affected by the Great Patriotic War, is not completed by these names. The research work in this area is ongoing.

Keywords: *history of Belarus, Great Patriotic War, history of libraries of Belarus, biografistics, Belarusian Republican Scientific Agricultural Library, I. S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus*

For citation: *Marozau V. N. Staff members of the Belarusian Agricultural Library – participants of the Great Patriotic War: M. L. Zhuk, A. A. Guk, Ya. T. Kondratenkov, N. P. Latyshev. Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse, 2024, vol. 4, no. 1, pp. 73–81 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704226>*

The article was received: 13.03.2024

The article was accepted for publication: 10.07.2024

Article published: 31.07.2024

Введение

В 2024 г. Республика Беларусь отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Трудно найти более значимое событие в многовековой истории нашей страны. Согласно официальным данным, накануне Великой Отечественной войны в Вооруженных силах СССР находилось свыше 5,3 млн человек, около 0,2 млн из которых составляли выходцы из Белорусской ССР (далее – БССР). После нападения Германии на Советский Союз в действующую армию было мобилизовано 0,5 млн наших соотечественников, еще десятки тысяч ушли на фронт добровольно. Более 0,7 млн белорусов пополнили Красную армию во время освобождения республики в 1943–1944 гг. Всего же в годы Великой Отечественной войны во

фронтовом противостоянии фашизму приняли участие более 1,3 млн уроженцев и жителей Беларуси.¹ Это составило свыше 14% ее довоенного населения.

Сегодняшняя Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича (БелСХБ) Национальной академии наук Беларуси была образована в 1960 году как Белорусская республиканская научная сельскохозяйственная библиотека (БРНСХБ; такое название БелСХБ носила в 1960–2000 гг.). Становление БРНСХБ спустя полтора десятилетия после Победы в Великой Отечественной войне позволило предположить, что в числе работников БРНСХБ могли быть ветераны и участники

¹В Смоленск: Досье: Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belal.by/society/view/dose-belarus-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-tsifry-i-fakty-446805-2021>. – Дата доступа: 06.03.2024.

минувшей войны. Это послужило мотивацией для проведения отдельного историко-биографического исследования кадрового состава библиотеки, целью которого стало выявление работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Источниковой базой для выявления указанных персоналий послужили материалы текущего архива БелСХБ: личные дела, приказы и др. Только на начальном этапе поисково-аналитической работы в ходе фронтального просмотра были изучены 347 личных дел бывших сотрудников БелСХБ. Особенно ценными сведениями, содержащимися в личных делах, стали листки по учету кадров, автобиографии и характеристики работников. Биографические сведения по конкретным именам изыскивались также в документах, отложенных в архивах иных учреждений, с которыми был связан дальнейший трудовой путь выявленных работников [1]; в ресурсах свободного доступа, содержащих сведения об участниках Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, ведших подпольную борьбу, их подвигах и награждениях: «Память народа» [2], «Подвиг народа» [3], «Партизаны Беларуси» [4]; опубликованных работах [5].

Цель данной статьи – представить первые результаты проводимого историко-биографического исследования кадрового состава БелСХБ по выявлению работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В частности, в работу включены биографии и боевой путь четырех из них – Михаила Лаврентьевича Жука, Александра Арсентьевича Гука, Якова Тихоновича Кондратенкова и Николая Петровича Латышева.

Жук Михаил Лаврентьевич – первый директор, редактор библиотеки (1960–1975)

Подробная биография М. Л. Жука – первого директора Белорусской республиканской научной сельскохозяйственной библиотеки (БРНСХБ; такое название БелСХБ носила в 1960–2000 гг.) составлена белорусским историком науки, однофамильцем Михаила Лаврентьевича Виталием Жуком и опубликована в первой книге монографического издания «История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки» [5, с. 53–54, 86–88], вышедшей в свет в конце 2020 г. Поэтому в нашей статье мы будем пользоваться этой биографией, внося в нее лишь некоторые необходимые дополнения и уточнения.

М. Л. Жук родился 14 апреля 1911 г. в деревне Новоселки, находящейся сейчас в Осиповичском районе Могилевской области. Трудовую деятельность Миша начал 14-летним подростком: сначала работал в хозяйстве родителей, а в возрасте 18 лет вступил в колхоз (где сразу же был назначен бригадиром [1, л. 1об.]). В 1929 г. он был принят в комсомол. В сентябре 1931 г. М. Л. Жук был призван в Красную армию, где служил старшим писарем в штабе 241-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии [6, л. 1об.], дислоцировавшегося на станции Колодищи под Минском. В следующем году он стал кандидатом в члены Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)). Срочную военную службу Михаил закончил в сентябре 1935 г. в должности старшего писаря-делопроизводителя техчасти отдельного авиаотряда [6, л. 1об.].

Находясь в армии, М. Л. Жук прослушал курсы двух учебных заведений: сначала – партшколы [6, л. 1об.], а затем (с октября 1933 г. по август 1934 г.) – 2-й Московской областной высшей коммунистической сельскохозяйственной школы в Рязани (рисунок 1), где учился на комсомольском отделении. После демобилизации он отправился в Минск получать высшее образование. В том же сентябре 1935 г. 24-летний М. Л. Жук был зачислен на партотделение Коммунистического института журналистики имени С. М. Кирова (КИЖ), где через два года был принят в ВКП(б). Но об итогах этого обучения данные противоречивы. Сам М. Л. Жук в автобиографии 1974 г. пишет, что в феврале 1938 г. (за несколько месяцев до окончания КИЖ) он был досрочно отозван с учебы Центральным комитетом Компартии Беларуси [6, л. 3]. Таким образом, получается, что он не успел защитить диплом и, стало быть, по избранной специальности высшего образования не имел. Однако, в его личном деле, хранящемся в текущем архиве БелСХБ, имеется копия выданного в 1946 г. дубликата диплома, в котором указано,

Рисунок 1. – М. Л. Жук в предвоенные годы [2]
Figure 1. – M. L. Zhuk in the pre-war years [2]

что «тов. Жук Михаил Лаврентьевич... в 1938 г. окончил полный курс Государственного Института Журналистики им. С.М. Кирова в г. Минске по специальности журналиста и решением Государственной Экзаменационной Комиссии от 1938 г. ему присвоена квалификация журналиста» [6, л. 5]. В 1936 г. (хотя данные по этому поводу разнятся) М. Л. Жук поступил на вечернее отделение факультета языка и литературы [1, л. 5] Минского государственного педагогического института имени М. Горького (сейчас – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка) и окончил его в 1940 г. по специальности языка и литературы [1, л. 5] с присвоением квалификации и звания учителя средней школы.

Учебу в пединституте М. Л. Жук успешно совмещал с трудовой деятельностью. После КИЖ молодой журналист был назначен старшим цензором-политредактором Главного управления по делам литературы и издательств (Главлита) при Белгосиздате [6, л. 1об.] (сейчас это издательство «Беларусь»), а осенью 1939 г., после вхождения Западной Беларуси в состав БССР, – направлен на территорию бывшего Белостокского воеводства редактором районной газеты. Там М. Л. Жук провел всего несколько месяцев, в декабре вернувшись на прежнее место работы редактором политической литературы [6, л. 1об.].

Именно здесь, в Минске, 30-летнего цензора и застигла Великая Отечественная война. М. Л. Жук был мобилизован в июне 1941 г. [6, л. 1об.] и отправлен на партийно-политическую работу в действующую армию. За годы войны он сменил несколько мест службы (в частности, находился в расположении 29-й, 4-й ударной, 43-й, 1-й танковой армий [6, л. 1об.] Западного, Калининского [1, л. 1об.], 1-го Прибалтийского, Степного [1, л. 6], 3-го Прибалтийского [1, л. 1об.] и 3-го Белорусского фронтов) и должностей (политрук роты резерва комсостава, ответственный секретарь партбюро отдельного батальона, заместитель начальника курсов переподготовки политсостава, инструктор политдела, старший литработник партотдела армейской газеты, заместитель редактора дивизионной газеты [6, л. 1об.]), в составе 334-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии участвовал в боевых действиях на территории Восточной Пруссии [6, л. 2] в августе 1944 – мае 1945 гг. [1, л. 2]. После окончания Великой Отечественной войны М. Л. Жук был отправлен в госпиталь этой армии, а затем – в резерв политсостава Барановичского военного округа, пока в

октябре 1945 г. не был уволен в запас в звании капитана как инвалид войны II группы. На момент назначения М. Л. Жука директором БРНСХБ в феврале 1960 г. он имел правительственные награды «за боевые заслуги и трудовые успехи» [6, л. 4] – орден Красной Звезды и 6 медалей. По мнению В. Н. Жука, Михаил Лаврентьевич позже получил как минимум еще одну медаль [5, л. 54] (на что указывают и документы [1, л. 2об.]), а в 1985 г., в честь 40-летия Победы, был награжден орденом Отечественной войны I степени.

После демобилизации М. Л. Жук находился на руководящей советской работе республиканского значения. До февраля 1949 г. он занимал должность заместителя начальника Главлита при Совете Народных Комиссаров БССР, затем вернулся в Белгосиздат редактором сельскохозяйственной литературы. С июля 1950 г. Михаил Лаврентьевич снова в структуре правительства – как помощник начальника группы культпросветработы, здравоохранения и соцобеспечения, а с марта 1952 или 1953 г. – вновь в издательском деле: на должностях сначала заместителя директора Учебно-педагогического издательства БССР (Учпедгиза), а затем – старшего цензора Минского обллита.

В 1954 г. М. Л. Жук связал свою жизнь с библиотечной отраслью. В августе того года он был назначен директором Государственной научной медицинской библиотеки. Он пробыл на этой должности до октября 1958 г., затем перешел в библиотеку Белорусского научно-исследовательского института переливания крови (сейчас – Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь). А 29 февраля 1960 г. М. Л. Жук приступил к исполнению обязанностей первого директора БРНСХБ. Было ему на тот момент 48 лет.

Директором БРНСХБ М. Л. Жук проработал 14 лет и много сделал для развития библиотеки. По состоянию на 1 июля 1974 г. он был награжден значком «За отличную работу» (по линии Министерства культуры СССР и профсоюза работников культуры СССР), отмечен дипломом и грамотами Министерства культуры БССР и почетными грамотами Министерства сельского хозяйства БССР [6, л. 4]. Первый директор БРНСХБ активно занимался общественной работой, в частности, являлся членом Ученого Совета Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Всесоюзной академии сельскохозяйственных

наук имени В. И. Ленина и междуведомственного Совета научных технических библиотек при Госплане БССР. Во время выборов в Верховный Совет и местные советы депутатов М. Л. Жук неоднократно избирался председателем окружной избирательной комиссии [6, л. 4].

8 июля 1974 г. М. Л. Жук был освобожден от занимаемого поста директора БРНСХБ и временно переведен на должность редактора. Окончательно из БРНСХБ он ушел только через год, 13 августа 1975 г. (по другим данным, в сентябре [1, л. 2]). Следующим местом его работы стала Белорусская республиканская научно-методическая библиотека по физкультуре, где он трудился чуть более двух лет: сначала – библиотекарем, а затем – начальником хозяйственного отдела. В декабре 1977 г. началась последняя глава трудовой биографии М. Л. Жука. Он перевелся в Фундаментальную библиотеку имени Якуба Коласа Академии наук БССР (в 1981 г. переименована в Центральную научную библиотеку имени Якуба Коласа Академии наук БССР), где проработал библиотекарем, старшим библиотекарем [1, л. 10], реставратором редких и ценных книг и подсобным рабочим [1, л. 19] как минимум до 1991 г. Такое трудовое долголетие Михаила Лаврентьевича примечательно, ведь еще в 1975 [1, л. 3] или 1976 [5, л. 87] гг. ему была назначена персональная пенсия республиканского значения.

Гук Александр Арсентьевич – заведующий хозяйством библиотеки (1961)

А. А. Гук родился 15 декабря 1927 г. в деревне Леонтьевичи на территории современного Минского района Минской области. В 1941 г. он окончил семь классов Прилуцкой неполной средней школы [7, л. 3, 5].

10 апреля 1943 г. 15-летний Александр был принят в партизанский отряд имени Пономаренко 2-й Минской бригады Минского соединения [8], действовавшей на территории Минского, Руденского, Пуховичского и Стародорожского районов Минской области. Он был отважным партизаном; так, среди его боевых подвигов значатся: поджог загородного дома руководителя немецкой оккупационной администрации Беларуси Вильгельма Кубе в Прилуках; спуск под откос вражеского эшелона с живой силой между Михановичами и Минском; участие в засадах и боях с полициями; обеспечение отряда вооружением и боеприпасами [8]. За это А. А. Гук в 1946 г. был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени [7, л.

4об.;5] (рисунок 2). В 1943 или 1944 г. молодой партизан был зачислен в спецгруппу Разведывательного управления 3-го Белорусского фронта, где находился до соединения спецгруппы с регулярными частями Красной Армии [7, л. 3об., 5].

11 декабря 1944 г., незадолго до своего 17-летия, А. А. Гук был призван в армию [7, л. 5] и направлен курсантом в 38-й гвардейский артиллерийский полк БВО, отведенный в резерв в Полоцк. Здесь бывший партизан встретил Победу. Спустя

2 месяца, в июле 1945 г., он был назначен командиром артиллерийского отделения [7, л. 3об.]. Там же в 1946 г. А. А. Гук получил свою вторую правительственную награду – медаль «За победу над Германией» [7, л. 4об.].

В ноябре 1946 г. А. А. Гук был демобилизован в звании сержанта [7, л. 3об., 4об.], а спустя год переехал в Минск. Здесь он работал заведующим складом (сначала – промкомбината Главпромстроя [7, л. 5], затем – на Центральной базе Белглавснаба при Совете Министров БССР), служил в военизированной охране железнодорожной станции Минск [7, л. 3об.] и трудился слесарем на заводе имени Ленина [7, л. 5об.]. В августе 1958 г. А. А. Гук устроился заведующим складом в Институт почвоведения Академии сельскохозяйственных наук БССР (АСХН) [7, л. 4] (сейчас – Институт почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси). А 1 января 1961 г. Александр Арсентьевич был принят на работу в находившуюся по соседству с институтом БРНСХБ, так же входившую в структуру АСХН. Он был зачислен на

Рисунок 2. – Наградной лист А.А. Гука к медали «Партизану Отечественной войны» II степени [4]
Figure 2. - A. A. Guk's award list for the Medal «To a Partisan of the Patriotic War» of the 2nd class [4]

должность заведующего хозяйством библиотеки по совместительству, временно – до подбора постоянного работника [7, л. 6]. Видимо, такого нашли – менее чем, через полгода, 26 апреля 1961 г., А. А. Гук был уволен [7, л. 7]. На тот момент ему было 33 года.

Кондратенков Яков Тихонович – старший бухгалтер библиотеки (1963–1965)

Я. Т. Кондратенков родился 2 апреля 1915 г. на территории современного Холм-Жирковского района Смоленской области. В 1922 г. он пошел в 4-хлетнюю начальную школу, затем продолжил обучение в неполной средней школе, которую окончил в 1930 г. [9, л. 3].

В 1931 г. семья Кондратенковых вступила в местный колхоз, и грамотный Яков, которому на тот момент было 16 лет, стал работать его бухгалтером. В январе 1932 г. он был направлен учиться в годичную счетно-бухгалтерскую школу в Белом (сейчас – город в Тверской области), которую окончил в декабре того же года по специальности «бухгалтер» [9, л. 1, 3]. Во время учебы Я. Т. Кондратенков продолжил трудиться в колхозе, где проработал до ноября 1936 г. Месяц спустя он был призван в армию [9, л. 3]. Действительную военную службу Яков Тихонович проходил в Беларуси, в местечке Уречье (сейчас – городской поселок Любанского района Минской области) на должности старшины-писаря 55-го артиллерийского полка [9, л. 1об.]. Демобилизован он был в октябре 1938 г. [9, л. 3].

В январе 1939 г. Я. Т. Кондратенков стал студентом Белорусского колхозного сельскохозяйственного техникума имени Ленина, который окончил спустя 2 года [9, л. 3] по специальности «техник сельского хозяйства» [9, л. 1]. В этом техникуме он прослушал курсы бухгалтерии колхоза, совхоза и МТС [9, л. 3], поэтому после его окончания был распределен в местечко Тирасполь (сейчас – микрорайон Витебска) заместителем директора Витебской МТС по расчетам. В мае 1941 г. Я. Т. Кондратенков был направлен на курсы усовершенствования начсостава на станцию Колодищи [9, л. 1об., 3]. Здесь его и застала война.

На фронте Я. Т. Кондратенков находился с июля 1941 г. по октябрь 1945 г. на должностях среднего начсостава [9, л. 3]. До января 1942 г. он заведовал делопроизводством 521-го артиллерийского полка противотанковой обороны, в январе – сентябре 1942 г. был адъютантом штаба батальона 109-го стрелкового полка 174-й стрелковой дивизии (12-й армии Южного фронта, с августа – 37-й армии Северо-Кавказского

фронта). После расформирования дивизии был переведен в 60-ю отдельную артиллерийскую дивизию противотанковой обороны на должность начальника финансовой части [9, л. 1об.]. В составе этого подразделения Яков Тихонович участвовал в освобождении от немецко-фашистских войск Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Болгарии [9, л. 1об., 2]. В ходе боев Я. Т. Кондратенков был дважды контужен [9, л. 3]. В своей автобиографии по состоянию на август 1963 г. он указал, что был награжден тремя медалями: «За боевые заслуги» (1942), «За оборону Кавказа» (1945) и «За победу над Германией» (1945) [9, л. 2об.]. Однако, по имеющимся архивным данным (рисунок 3), медали «За боевые заслуги» Я. Т. Кондратенков был удостоен двумя годами позднее – в апреле 1944 г. [10].

Рисунок 3. – Наградные материалы и решение о награждении Я.Т. Кондратенкова медалью «За боевые заслуги» [2]
Figure 3. – Award materials and decision on awarding Ya. T. Kondratenkov with a Medal «For Battle Merit» [2]

После демобилизации Я. Т. Кондратенков вернулся на свою малую родину в Смоленскую область и трудился старшим бухгалтером сначала в Старосельской МТС (январь 1946 – апрель 1953 г.), а затем в Гусинском пункте заготзерна (июнь 1953 – апрель 1955 г.). Летом 1955 г. он переехал в Минск, где поочередно работал бухгалтером Минского хладокомбината (июнь 1955 – ноябрь 1956 г.) [9, л. 3], техником-нормировщиком треста очистки автобазы №21 (временно, январь – апрель 1957 г.), бухгалтером и заместителем старшего бухгалтера гостиницы «Беларусь» (август 1957 – июль 1959 г.), старшим бухгалтером Ремстройконторы в Заславле Минской области (август 1959 – май 1960 г.), заместителем главного

бухгалтера – ревизором Главснабпроса БССР (август – декабрь 1960 г.), старшим бухгалтером УНР–122 строительного управления БВО (март 1961 – январь 1962 г.), старшим инженером по технадзору областного отдела автотранспорта и шоссейных дорог Миноблисполкома (март 1962 – январь 1963 г.), старшим бухгалтеромемстройконторы в Заславле Минской области (август 1959 – май 1960 г.), заместителем главного бухгалтера – ревизором Главснабпроса БССР (август – декабрь 1960 г.), старшим бухгалтером УНР–122 строительного управления БВО (март 1961 – январь 1962 г.), старшим инженером по технадзору областного отдела автотранспорта и шоссейных дорог Миноблисполкома (март 1962 – январь 1963 г.), старшим бухгалтером производственных мастерских БТО (февраль – июль 1963 г.) и Минской оптовой торговой базы «Белбакалеи» (июль – август 1963 г.) [9, л. 1об.]. В БРНСХБ Я. Т. Кондратенков пришел 1 декабря 1963 г., когда был принят на должность старшего бухгалтера с месячным испытательным сроком [9, л. 4]. На тот момент ему было 48 лет. Проработал здесь Яков Тихонович чуть больше года, уволившись по собственному желанию 5 февраля 1965 г. [9, л. 5].

Рисунок 4. – Н. П. Латышев [2]
Figure 4. – N. P. Latyshev

Латышев Николай Петрович – редактор библиотеки (1966–1967)

Н. П. Латышев родился 29 августа 1909 г. в деревне Займище, находящейся сейчас в Гомельском районе Гомельской области. Трудовая деятельность Н. П. Латышева началась в совхозе «Прокоповка», куда он устроился сельхозработником в мае 1924 г. [11, л. 2об.] в возрасте 14-ти лет. Здесь же он вскоре вступил в комсомол. В 1927 г. Николай перебрался в Гомель, где стал работать на стройках (в частности, он участвовал в возведении гомельского Дворца культуры железнодорожников). В 1931 г. без отрыва от производства он окончил вечернюю среднюю рабочую школу [11, л. 4], а в ноябре того же года был призван в Красную Армию [11, л.

2об.]. Срочную службу Н. П. Латышев проходил на территории Белорусского военного округа: сначала – в 6-м стрелковом полку 2-й (Белорусской) стрелковой дивизии, затем – в мехчасти имени Калиновского и в 6-м механизированном полку 6-й кавалерийской дивизии, дислоцировавшемся в Гомеле. В механизированном полку Николай командовал танком [11, л. 2об.]. В 1932 г. он вступил в ВКП(б) [11, л. 4].

В 1935 г. Н. П. Латышев был демобилизован и так же, как и М. Л. Жук, отправился получать высшее образование в КИЖ [11, л. 2об., 4]. В личном листке по учету кадров из его личного дела, хранящегося в текущем архиве БелСХБ, под годом начала учебы Н. П. Латышева в этом учебном заведении значится 1935-й [11, л. 2, 2об.]. Однако, в такой же, как у М. Л. Жука, копии выданного в 1946 г. дубликата диплома, указано, что в КИЖ Н. П. Латышев поступил в 1934 г. [11, л. 6]. Если доверять обоим свидетельствам, то можно предположить, что институт Николай Петрович был принят, еще находясь на военной службе, а учебу начал после возвращения на «гражданку». Это подтверждает тот факт, что срок обучения в КИЖ составлял три года. Как бы там ни было, учился Н. П. Латышев в КИЖ одновременно с М. Л. Жуком и так же, как и первый директор БРНСХБ, получил квалификацию журналиста [11, л. 6]. Как и М. Л. Жук, после окончания учебы Н. П. Латышев был направлен редактором в Белгосиздат [11, л. 4], где ему так же пришлось на некоторое время переквалифицироваться в журналиста: в ноябре 1939 – октябре 1940 г. Николай Петрович был литературным работником газеты «Знамя Советов» только что сформированной 9-й армии БВО [11, л. 2об.].

22 июня 1941 г. Н. П. Латышев был мобилизован на фронт [11, л. 4] (рисунок 4) и всю Великую Отечественную войну провел в качестве военного журналиста. Он работал корреспондентом газет Западного фронта «Красноармейская правда» и «За Советскую Беларусь», корреспондентом газеты 7-го гвардейского стрелкового корпуса 64-й армии (Сталинградский, Донской и Воронежский фронты) «Сталинская гвардия», редактором (газеты 277-й стрелковой дивизии «Красноармеец» и заместителем редактора газеты 338-й стрелковой дивизии «Красный воин». [11, л. 2об., 4]. Как и М. Л. Жук, Н. П. Латышев участвовал в военных действиях в Восточной Пруссии в 1944 – 1945 гг. (в составе 39-й армии). Но если для М. Л. Жука война закончилась с капитуляцией Германии, то для Николая

Петровича она продолжилась на японском фронте, где журналист в составе той же 39-й армии принимал участие в Хинганско-Мукденской наступательной операции [11, л. 3]. После капитуляции Японии Н. П. Латышев остался на военной службе. С сентября 1945 г. по апрель 1949 г. он находился в Порт-Артуре, где заведовал отделом партийной и комсомольской жизни в газете 39-й армии «Во славу Родины». В апреле 1949 г. Николай Петрович был переведен в Уссурийск Приморского края, где возглавил отдел информации в газете 5-й армии «Защитник Отечества» [11, л. 2об., 3, 4]. Из рядов уже Советской Армии подполковник Н. П. Латышев был уволен в феврале 1955 г. [11, л. 2об., 3об.]. К тому времени он был кавалером трех орденов (ордена Красной звезды – дважды (1944, 1952) и ордена Отечественной войны II степени (1945)) и шести медалей («За оборону Москвы» 1944), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Германией» (1945), «За победу над Японией» (1945), «За боевые заслуги» (1948) и «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)) [11, л. 3об.].

После демобилизации Николай Петрович решил сменить профессию журналиста на более спокойную работу старшего цензора Главлита БССР и проработал здесь почти семь лет. В октябре 1962 г. он устроился редактором в Минскую студию научно-популярных и хроникально-документальных фильмов, где провел три года. Еще трудясь в киностудии, в августе 1965 г. Н. П. Латышев занял должность инженера по научно-технической информации и пропаганде Госкомитета БССР по охране природы, но задержался на ней до марта 1966 г. [11, л. 2об.]. Спустя два месяца он обратился в БРНСХБ, директором которой в тот момент был М. Л. Жук, с заявлением о приеме на работу редактором отдела научно-технической информации [11, л. 1]. 25 мая Н. П. Латышев был зачислен в библиотеку [11, л. 5]. Однако, долго проработать в БРНСХБ у Николая Петровича не получилось: 3 апреля 1967 г. он подал заявление об освобождении его от занимаемой должности по состоянию здоровья [11, л. 7], которое было удовлетворено 14 апреля [11, л. 8]. Было ему в тот момент 57 лет.

Заключение

Перечень ветеранов – участников Великой Отечественной войны, чья судьба затем оказалась связана с БелСХБ, не исчерпывается фамилиями М. Л. Жука, А. А. Гука, Я. Т. Кондратенкова и Н. П. Латышева. Фронтников среди работников библиотеки было значительно больше. Интерес

к именно этим личностям вызван прежде всего увлекательностью их биографий, полнотой имеющихся о них сведений и длиной пройденного боевого пути (М. Л. Жук, Я. Т. Кондратенков и Н. П. Латышев прошли Великую Отечественную войну от первого и до последнего дня, А. А. Гук уже в раннем возрасте стал активным участником партизанского движения).

Поисково-аналитическая работа, направленная на выявление сотрудников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны, продолжается. Это предполагает дальнейшее введение ее результатов в научный оборот, а также распространение полученных знаний в профессиональном сообществе и для широкой аудитории.

Список использованных источников

1. Жук Михаил Лаврентьевич // Текущий архив Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. – Личное дело № 440.
2. Память народа, 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pamyat-naroda.ru>. – Дата доступа: 06.03.2024.
3. Подвиг народа, 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://podvignaroda.ru>. – Дата доступа: 06.03.2024.
4. Партизаны Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://partizany.by>. – Дата доступа: 19.07.2024.
5. Жук, В. Н. История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Кн. 1. Предыстория и годы становления (1957–1974) / В. Н. Жук, В. Б. Бабарико-Омельченко; редкол.: В. Б. Бабарико-Омельченко [и др.]. – Минск: Ковчег, 2020. – 228 с. <https://doi.org/10.47612/978-985-884-015-0-2020>
6. Жук Михаил Лаврентьевич // Текущий архив Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (ТА БелСХБ). Личное дело № 1.
7. Гук Александр Арсентьевич // ТА БелСХБ. Личное дело № 18.
8. Наградной лист А. А. Гука [Электронный ресурс] // Партизаны Беларуси. – Режим доступа: <https://partizany.by/partisans/102989/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
9. Кондратенков Яков Тихонович // ТА БелСХБ. Личное дело № 47.
10. Наградной лист Я. Т. Кондратенкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36187280/. – Дата доступа: 06.03.2024.
11. Латышев Николай Петрович // ТА БелСХБ. Личное дело № 83.

References

1. Zhuk Mikhail Lavrentievich. Current archive of the Central Scientific Library named after Yakub Kolas of the National Academy of Sciences of Belarus. D. 440. (in Russian).
2. Memory of the people, 1941–1945. Available at: <https://pamyat-naroda.ru> (accessed 19.07.2024) (in Russian).
3. Feat of the people, 1941–1945. Available at: <https://podvignaroda.ru> (accessed 19.07.2024) (in Russian).
4. Belarusian partisans. Available at: <https://partizany.by> (accessed 19.07.2024) (in Russian).
5. Zhuk V. N., Babaryka-Amelchanka V. B. History and activity of the Belarusian Agricultural Library. Book 1. Prehistory and formative years

- (1957–1974). Minsk, Kovcheg Publ., 2020. 228 p. (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-884-015-0-2020>
6. Zhuk Mikhail Lavrentievich. Current archive of the Belarusian Agricultural Library named after. I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus (TABELSHB). Personal matter No.1.
7. Guk Alexander Arsentievich. Current archive of the Belarusian Agricultural Library named after. I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus (TABELSHB). Personal matter No.18.
8. Award list of A. A. Guk. Partisans of Belarus. Available at: <https://partizany.by/partisans/102989/> (accessed 06.03.2024) (in Russian).
9. Kondratenkov Yakov Tikhonovich. Current archive of the Belarusian Agricultural Library named after. I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus (TABELSHB). Personal matter No.47. (in Russian).
10. Award list of Y. T. Kondratenkov. Memory of the people, 1941–1945. Available at: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36187280 (accessed 19.07.2024) (in Russian).
11. Latyshev Nikolay Petrovich. Current archive of the Belarusian Agricultural Library named after. I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus (TABELSHB). Personal matter No.83. (in Russian).